

BOSHLANG'ICH SINFLARDA HUSNIXAT DARSLARI

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Mardanova Mutabar Yo'ldashevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365556>

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda husnixat darslarining maqsadi, vazifalari, metodik asoslari va o'qitish jarayonidagi ahamiyati tahlil etilgan. Husnixat darslari o'quvchilarda chiroyli yozuv ko'nikmasini shakllantirish, estetik didni rivojlantirish, aniqlik va tartiblilikni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada gigienik talablar, innovatsion yondashuvlar hamda zamonaviy o'qitish texnologiyalarining husnixat fanida qo'llanilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: husnixat, chiroyli yozuv, metodika, boshlang'ich ta'lim, dars, estetik tarbiya, gigiena, innovatsiya.

Аннотация : в рассматриваются цели, задачи и методические основы уроков каллиграфии в начальных классах. Уроки каллиграфии играют важную роль в формировании у учащихся красивого письма, эстетического вкуса, аккуратности и дисциплины. Особое внимание уделено гигиеническим требованиям и инновационным подходам в процессе преподавания.

Ключевые слова: каллиграфия, письмо, начальное образование, методика, эстетическое воспитание, гигиена, инновации.

Annotation : the article examines the goals, objectives, and methodological foundations of calligraphy lessons in primary education. Calligraphy lessons play an essential role in developing students' handwriting skills, aesthetic taste, neatness, and discipline. The study also highlights hygienic standards and innovative approaches in teaching calligraphy in modern schools.

Keywords: calligraphy, handwriting, methodology, primary education, aesthetics, hygiene, innovation.

Boshlang'ich ta'limda husnixat fani o'quvchilarning chiroyli, aniq va to'g'ri yozish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan muhim o'quv jarayonidir. Har bir o'quvchining yozuvi uning fikrlash tarzi, sabr-toqati va estetik dunyoqarashini ifodalaydi. Shuning uchun husnixat darslari nafaqat texnik ko'nikma, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega.

Boshlang'ich sinfda yozuv o'rgatish o'quvchilarning yosh psixologiyasiga mos, izchil va tizimli tarzda tashkil etilishi kerak. O'qituvchi bu darslarni nafaqat chiroyli yozishga, balki to'g'ri o'tirish, daftarni to'g'ri joylashtirish, yozuv qurollaridan samarali foydalanishga ham o'rgatishi lozim.

Husnixat darslarining asosiy maqsadi — o'quvchilarda chiroyli, aniq, ravon yozish ko'nikmasini shakllantirishdir.

Bu maqsadni amalga oshirish quyidagi vazifalar orqali belgilanadi:

O'quvchilarga yozuv harakatining to'g'ri texnikasini o'rgatish;

Harflarning grafik shakllari, ularning ulanish qoidalarini tushuntirish;

Qo'l mushaklarini mustahkamlash, diqqatni jamlashni o'rgatish;

Yozuvda aniqlik va tartiblilikni tarbiyalash;

Yozuvni estetik san'at darajasida his qilishni rivojlantirish.

Husnixat — bu nafaqat fan, balki o'quvchining mehnat madaniyatini shakllantiruvchi vosita hamdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari hali yozuv malakasiga to'liq ega bo'lmaganligi sababli, darslar bosqichma-bosqich, yengildan murakkabga tomon tashkil etiladi.

O'qituvchi quyidagilarga e'tibor qaratadi:

Harflarning elementlarini alohida o'rgatish;

Yozuvda simmetriya va proporsiyani saqlash;

So'zlar orasidagi masofani to'g'ri belgilash;

Qalamni to'g'ri tutish va bosimni me'yorida ushlab turish.

Bu jarayon o'quvchining sabr-toqatini oshiradi, mashaqqatli mehnatga o'rgatadi va ijodkorlikni rivojlantiradi.

Husnixat darsi odatda quyidagi bosqichlarda o'tkaziladi:

1. Tashkiliy qism — o'quvchilar darsga tayyorlanadi, yozuv qurollari tekshiriladi.
2. Oldingi mavzuni takrorlash — o'tgan darsdagi mashqlarni qisqacha yodga olish.
3. Yangi materialni o'rganish — yangi harf, element yoki so'z yozuvi tushuntiriladi.
4. Amaliy mashq — o'quvchilar mustaqil mashqlarni bajaradilar.
5. Nazorat va baholash — yozuv sifatiga baho beriladi, xatolar tahlil qilinadi.
6. Uyga vazifa — o'quvchilar uchun mustahkamlovchi mashq beriladi.

Darsning bu bosqichlari o'quvchilarda mustahkam malaka hosil qilishni ta'minlaydi.

Gigienik shartlar yozuv sifati va o'quvchilarning sog'lig'i uchun juda muhimdir. O'qituvchi quyidagi qoidalarga qat'iy amal qilishi lozim:

- O'quvchi orqa suyagini tik tutishi kerak;
- Daftar bilan ko'z orasida 30 sm masofa bo'lishi kerak;
- Yorug'lik chap tomondan tushishi zarur;
- Qalamni 60° burchak ostida tutish tavsiya etiladi.
- Yozuv darslarida to'g'ri o'tirish va qo'l mashqlari bajarish orqali bolalarda charchashning oldi olinadi.

Husnixat darslari o'quvchilarda sabr-toqat, e'tibor, aniqlik, tozalik va mas'uliyat kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Chiroyli yozuv inson tafakkurining tartibli ekanidan dalolat beradi. O'qituvchi dars davomida har bir o'quvchining yozuvini kuzatib, ularni maqto'v va rag'bat bilan qo'llab-quvvatlasa, ularning ishtiyoqi oshadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda husnixat darslari o'quvchilarning chiroyli yozuv malakasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Yozuv texnikasini to'g'ri o'rgatish, gigienik talablarni bajarish, metodik izchillikni saqlash — dars samaradorligini oshiradi. Husnixat fani o'quvchilarning estetik didini, sabr-toqatini, intizomini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalar esa bu jarayonni yanada qiziqarli, samarali va zamonaviy qiladi.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Husnixat darslarini tashkil etish metodikasi. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2022). Boshlang'ich ta'limda chiroyli yozuvni o'rgatish tamoyillari. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2021). Ta'limda estetik tarbiya. Toshkent: Fan.

4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. *Inter education & global study*, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.
6. Rahmonova, D. (2020). Gigienik talablar asosida yozuvni o'rgatish metodikasi. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2022). Innovatsion texnologiyalar asosida husnixat darslarini tashkil etish. Buxoro: BDU nashriyoti.